

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 6

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Очилов Улугбек Усмонович

*PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Шавази Наргиз Нуралiena

*DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Юлдашев Равшан Захидович

*Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор, Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Сандов Сандамир Абборович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии
факультета постдипломного образования СамГМУ.
Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой
диагностики Таджикского медицинского университета,
д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Abdullaeva S. Lola, Kattakhodzhaeva K. Makhmuda**
RISK FACTORS AND DIAGNOSIS OF MASSIVE OBSTETRIC HEMORRHAGE.....9
2. **Agababyan R. Larisa, Isayeva CH. Sakhiba**
OPPORTUNITIES OF THE OPERATIVE LAPAROSCOPY IN GYNECOLOGICAL SURGERY.....15
3. **Muminjonova F. Iroda, Abdullayeva M. Lagiya**
USE OF RADIOFREQUENCY ABLATION IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH UTERINE MYOMA.....21
4. **Negmadjanov B. Bakhodur, Makhmudova E. Sevara**
GENETIC ASPECTS AND DIAGNOSIS OF CONGENITAL MALFORMATIONS OF THE GENITALS.....26
5. **Zufarova A. Shaxnoza., Eshdavlatov E. Ilkhom**
PATHOGENETIC MECHANISMS OF "EPITHELIAL-MESENCHYMAL TRANSITIONS" IN THE DEVELOPMENT OF ADHESIVE DISEASE DURING SURGICAL INTERVENTIONS IN GYNECOLOGY.....34

EXPERIMENTAL BIOMEDICINE

6. **Allahverdiyev E. Emin, Alekberova K. Chimnaz, Nasibova R. Gunel, Mammadova K. Tacli, Jafarova R. Aygun, Huseynov R. Kanan**
TREATMENT AND PREVENTION OF POSTPARTUM PARESIS.....40
7. **Verdiyeva E. Leyla, Nasibova R. Gunel, Mammadova A. Ayten, Abbasov H. Seymur, Quluyeva M. Aida**
RECOVERY OVARIAN ACTIVITY AFTER CALVING.....44
8. **Rasulov Kh. Alisher, Ibragimov S. Abdurahmon, Makhmudov D. Sardor, Turaev S. Abbasxon, Shadmanov K. Kamoliddin**
GOSSYPOL IS A SUBSTANCE WITH UNIQUE PROPERTIES: FEATURES AND PROSPECTS FOR APPLICATION IN VARIOUS FIELDS OF SCIENCE AND PRODUCTION.....48
9. **Hikmatulaev Z. Rukhulla**
IMMUNOCHEMICAL EVALUATION OF SPINAL CORD INJURY BIOMARKER S100B IN EXPERIMENTAL ANIMAL MODEL.....57

INFECTION AND INFECTIOUS DISEASES

10. **Abduvakhitova N. Indira**
EVALUATION OF HUMORAL IMMUNITY INDICATORS IN HERPES-ASSOCIATED ERYTHEMA MULTIFORME.....63
11. **Sayfutdinov A. Zainiddin**
MICROBIOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF WIDESPREAD DRUG-RESISTANT PULMONARY TUBERCULOSIS.....68

OTORHINOLARYNGOLOGY

12. **Karabayeva X. Zilola, Nasretdinova T. Maxzuna**
EPIDEMIOLOGY OF CHRONIC OCCUPATIONAL ALLERGIC RHINITIS IN FIBERGLASS WORKERS FIBERGLASS INDUSTRY.....73
13. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher**
MAXILLARY SINUS CYSTS, CLINIC, DIAGNOSIS AND TREATMENT.....78

14. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich**
ANALYSIS OF MICROBIAL FLORA IN PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....84
15. **Safoeva F. Zebo, Usmanova B. Kamila, Bakiev Sh. Shavkatbek**
THE EFFECT OF GENE POLYMORPHISM ON THE DEVELOPMENT OF LARYNGOTRACHEITIS (LITERATURE REVIEW).....92
16. **Samyeva U. Gulnoza, Sabirova B. Shakhlo, Bakhranova Sh. Malika**
IMPROVEMENT OF DIAGNOSTICS AND OPTIMIZATION OF TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC LARYNGITIS.....99

RADIATION DIAGNOSTICS

17. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira** FUNCTIONAL ASSESSMENT OF PATIENTS WITH NODULAR FORMATIONS OF THE THYROID GLAND.....105
18. **Gaybullaev O. Sherzod, Khamidov A. Obid**
THE ROLE OF RADIOLOGY IN REHABILITATION CENTERS: MODERN PROSPECTS AND FUTURE DIRECTIONS.....111
19. **Khamidov A. Obid.**
TELEMEDICINE IN REHABILITATION CENTERS: IMPROVING DIAGNOSTIC QUALITY THROUGH TELE-DIAGNOSIS.....118

MORFOLOGY

20. **Boymanov Kh. Farxod, Shukurova U. Yulduz, Allaberganov Sh. Dilshod**
MICROSCOPIC CHANGES IN INFANT LUNG TISSUE MORTALITY IN ANTENATAL PERIOD125
21. **Gaipov A. Dilmurod, Akhmedova M. Sayyora**
AGE-RELATED CHANGES IN THE FACET JOINTS OF THE LUMBAR SPINE.....132
22. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira**
HISTO-PATHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH THYROID NODULES ACCORDING TO THE BETHESDA CLASSIFICATION.....141
23. **Achilova U. Ozoda, Kayumov A. Abdurakhman, Mahamadalieva Z. Gulchehra**
MORPHOLOGICAL PICTURE OF BONE MARROW IN PATIENTS IN THE EARLY PERIOD AFTER ALLOGENEIC HEMATOPOIETIC CELL TRANSPLANTATION.....147

NEUROLOGY AND PSYCHIATRY

24. **Rasulova K. Dilbar**
THE ROLE OF CLINICAL AND LABORATORY PARAMETERS OF PATIENTS IN THE ACUTE PERIOD OF STROKE TO PREDICT REHABILITATION POTENTIAL.....155
25. **Muxidova X. Gulmira, Teshayev J. Mashrab**
COMPUTER ADDICTION IN TEENAGERS.....161
26. **Saidvaliyev S. Farrukh, Subkhanova Kh. Aziza**
ROLE OF ANTIDEPRESSANTS IN REDUCING THE FREQUENCY AND DURATION OF MIGRAINE HEADACHES.....165

PUBLIC HEALTH

27. **Kamishov V. Sergey, Balenkov Y. Oleg, Niyazov G. Akmal**
ANALYSIS OF TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF COMPULSORY HEALTH INSURANCE IN UZBEKISTAN.....170

ONCOLOGY

28. **Khodjamova A. Gulbakhor, Zulfkorov Z. Khasan, Nigmadjonov S. Abdurashid**
ULTRASONOGRAPHY IN PREDICTING BENIGN OR MALIGNANT NATURE OF SOFT TISSUE FORMATIONS.....178
29. **Mamarizaev D. Yu.**
FEATURES OF MANAGEMENT AND SURGICAL TREATMENT OF MALIGNANT PHEOCHROMOCYTOMA.....186
30. **Khamrakulova N.O., Kazimov B.B.**
MODERN VIEW ON THE PROBLEM OF DIAGNOSIS IN PATIENTS WITH ANGIOFIBROMA OF THE NASOPHARYNX BY DETECTING POLYMORPHISM OF THE GSTM1 GENE199
31. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira**
EFFECTIVENESS OF APPLYING THE ACR TI-RADS CLASSIFICATION IN PATIENTS WITH THYROID NODULES FOR FINE-NEEDLE ASPIRATION BIOPSY.....210

THERAPY

32. **Tuychieva K.Sabokhat, Tashkenbaeva N.Eleonora**
PPARG: GENETIC MARKER FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AND METABOLIC DISORDERS.....217

TRAUMATOLOGY

33. **Tilyakov A. Xasan, Temurov A. Alisher, Nurumov Yo. Sarvat, Ziyotov I.Laziz**
RESULTS OF ENDOPROSTHETICS IN ELDERLY PATIENTS WITH HIP FRACTURES.....227
34. **Akramov R. Vohid**
METHOD FOR PREVENTION OF EARLY DISLOCATIONS OF ENDOPROTHESIS IN PATIENTS WITH II-III DEGREE DYSPLASTIC COXARTHROSIS.....234
35. **Nuritdinov A. Ulugbek, Fattakhov A. Ravshan**
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH UNILATERAL ANTERIOR DISCLOSATION OF THE TMJ ARTICULAR DISC.....238

SURGERY

36. **Rizayev A. Jasur, Abduraxmanov Sh. Diyor**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF VENTRAL HERNIA WITH CONCOMITANT ABDOMINOPTOSIS245
37. **Rakhmanov E. Kosim, Khamdamov D. Olim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF PULMONARY ECHINOCOCCOSIS.256
38. **Khamdamov D. Olim, Rakhmanov E. Kosim**
MODERN APPROACHES TO SURGICAL TREATMENT OF THORACIC ECHINOCOCCOSIS: EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES AND RADICAL METHODS.....263
39. **Sattarov Kh. Shokir**
CURRENT APPROACHES TO TREATMENT THE PATIENTS WITH WIDESPREAD PURULENT PERITONITIS.....268
40. **Xujabaev T. Safarboy, Dusiyarov M. Mukhammad**
PREDICTION OF COMPLICATIONS OF HERNIOPLASTY (Literature review).....276
41. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar**
OPTIMIZATION OF METHODS FOR THE DIAGNOSIS OF TOXIC GOITER.....282

42. **Shonazarov Sh. Iskandar, Karimov S. Sardor**
OPTIMISATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF POSTOPERATIVE AND RECURRENT VENTRAL HERNIAS.....288
43. **Arziyev A. Ismoil, Sulaymanov U. Salim, Arziyeva B. Gulnora**
EVALUATION OF THE CLINICAL EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE METHODS IN THE SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATIONS OF CHOLELITHIASIS.....296
44. **Arziyev A. Ismoil, Baratov B. Manon, Arziyeva B. Gulnora**
STAGE SURGICAL TACTICS FOR TREATING COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS: EFFECTIVENESS AND RESULTS302
45. **Arziyev A. Ismoil, Nazarov N. Zokir, Arziyeva B. Gulnora**
CLINICAL ANALYSIS OF SURGICAL TREATMENT OF BILE DUCT INJURIES DURING OPERATIONS.....312
46. **Kadirov N. Rustam, Abdikadirov A. Ulugbek, Kurbaniyazov B. Zafar**
THERAPEUTIC APPLICATIONS OF MINIMALLY INVASIVE DECOMPRESSION PROCEDURES IN THE SURGICAL MANAGEMENT OF CHOLANGITIS.....321
47. **Abdikadirov A. Ulugbek, Kadirov N. Rustam, Kurbaniyazov B. Zafar Bobojonovich**
THERAPEUTIC APPLICATION OF PLASMAPHERESIS IN SURGICAL MANAGEMENT OF ACUTE BENIGN CHOLANGITIS.....330

CHILDREN SURGERY

48. **Chuliev S. Matyoqub**
PURULENT ARTHRITIS IN CHILDREN, CAUSES, CLINIC, DIAGNOSIS, PRINCIPLES OF TREATMENT.....339

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

49. **Khotamova A. Madina, Nazarova Sh. Nodira, Bahridinova R. Mohidil**
CLINICAL MEASURES AND OCCUPATIONAL HYGIENE IN THE TREATMENT OF PERIODONTAL DISEASES AND DISCUSSION OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTIVE MEASURES344
50. **Kubayev S. Aziz, Anvarova A. Muxtasar**
ASSESSMENT OF CHEWING EFFICIENCY AND INDICATORS OF ORAL DRY METABOLISM IN CHILDREN WITH ANOMALIES OF THE MAXILLOFACIAL SYSTEM353
51. **Sadriyev N. Nizom, Musayeva A. Gulchekhra**
CLINICAL AND LABORATORY ASSESSMENT OF INFLAMMATORY PERIODONTAL DISEASES IN PATIENTS WITH CHRONIC LIVER DISEASES OF VIRAL ETIOLOGY.....357
52. **Abdurashidov A. Oybekjon**
MODERN PROBLEMS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ORAL CANDIDIASIS.....366
53. **Islamova B. Nilufar**
ORTHOPEDIC CASES OF ERRORS IN PROSTHETICS ON IMPLANTS.....371
54. **Anvarova A. Muxtasar**
TO EVALUATE THE ORAL MASTICATORY ABILITY AND METABOLIC PARAMETERS OF PATIENTS UNDERGOING UROPLASTY.....376
55. **Tulaganov A. Nozim**
ANALYSIS OF MAXILLARY SINUS CONDITION IN TRAUMATIC INJURIES OF THE ZYGOMATIC-ORBITAL REGION.....380

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

56. **Indiaminov I. Sayit, Kurmasheva K. Jamila.**
FORENSIC ASPECTS OF SEXUAL ABUSE OF GIRLS AND TEENAGE GIRLS.....391

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

УДК: 616.45-006.488-053.9-055.1

MAMARIZAEV Dilshod Yunusovich

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

FEATURES OF MANAGEMENT AND SURGICAL TREATMENT OF MALIGNANT PHEOCHROMOCYTOMA

For citation: Mamarizaev Yu. Dilshod, Features of management and surgical treatment of malignant pheochromocytoma// Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 6, pp.186-198

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14605481>

ABSTRACT

Preoperative preparation with alpha-blockers was introduced in the early 1960s to prevent intraoperative hemodynamic instability and thus reduce mortality in high-risk patients. Indeed, surgery at that time consisted of open adrenalectomies with high morbidity and mortality. Current clinical guidelines are based on this early experience. However, new technologies have dramatically reduced mortality in patients with pheochromocytoma. However, clinical guidelines have not evolved at the same rate.

Treatment of pheochromocytomas has changed significantly over the past 50 years, especially with the advent of new technologies such as laparoscopic procedures in the 1990s. Current clinical guidelines recommend the use of antihypertensive drugs to prevent intraoperative hemodynamic instability and cardiovascular complications. However, these recommendations are still based on previous experience and are the subject of debate in the scientific community.

Keywords: pheochromocytoma; treatment of pheochromocytoma; alpha block; preoperative medical preparation; intraoperative hemodynamic instability; minimally invasive surgery; adrenalectomy.

MAMARIZAEV Дилшод Юнусович

Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ФЕОХРОМОЦИТОМЕ

АННОТАЦИЯ

Предоперационная подготовка с альфа-арноблокаторами была внедрена в начале 1960-х годов для предотвращения интраоперационной гемодинамической нестабильности и, следовательно, снижения смертности у пациентов с высоким риском осложнений. Действительно, хирургия в то время состояла из открытых адреналэктомий с высоким уровнем заболеваемости и смертности. Текущие клинические рекомендации основаны на этом раннем опыте. Однако новые технологии позволили резко снизить уровень смертности у пациентов с феохромоцитомой. Однако клинические рекомендации развивались не с той же скоростью.

Лечение феохромоцитом значительно изменилось за последние 50 лет, особенно с появлением новых технологий, таких как лапароскопические процедуры в 1990-х годах. В текущих клинических рекомендациях для предотвращения интраоперационной гемодинамической нестабильности и кардиокрепаторных осложнений рекомендуется использовать антигипертензивные препараты. Однако эти рекомендации по-прежнему основаны на предыдущем опыте и являются предметом обсуждения в научном сообществе.

Ключевые слова: феохромоцитомы; лечение феохромоцитомы; альфа блокада; предоперационная медицинская подготовка; интраоперационная гемодинамическая нестабильность; малоинвазивная хирургия; адреналэктомия.

MAMARIZAYEV Dilshod Yunusovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand, O'zbekiston

XAVFLI FEOXROMASITOMA LARNI BOSHQARISH VA JARROHLIK DAVOLASH XUSUSIYATLARI

Alfa-adrenoblokatorlar bilan operatsiyadan oldingi tayyorgarlik 1960-yillarning boshida operatsiya vaqtida gemodinamik beqarorlikni oldini olish va shuning uchun asoratlar xavfi yuqori bo'lgan bemorlarda o'limni kamaytirish uchun joriy etilgan. Darhaqiqat, o'sha paytda jarrohlik yuqori kasallanish va o'lim ko'rsatkichlari bo'lgan ochiq adrenalektomiyalardan iborat edi. Hozirgi klinik tavsiyalar ushbu dastlabki tajribaga asoslanadi. Biroq, yangi texnologiyalar feokromotsitoma bilan og'rigan bemorlarda o'lim darajasini keskin kamaytirishga imkon berdi. Biroq, klinik ko'rsatmalar bir xil tezlikda rivojlanmagan.

Feokromotsitomalarni davolash so'nggi 50 yil ichida, ayniqsa 1990-yillarda laparoskopik muolajalar kabi yangi texnologiyalar paydo bo'lishi bilan sezilarli darajada o'zgardi. Amaldagi klinik ko'rsatmalar operatsiya vaqtida gemodinamik beqarorlik va yurak-qon tomir asoratlarini oldini olish uchun gipotenziv dorilarni qo'llashni tavsiya qiladi. Biroq, bu tavsiyalar hali ham oldingi tajribaga asoslanadi va ilmiy jamoatchilikda muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: feokromotsitoma; feokromositomani davolash; alfa adrenoblokada; operatsiyadan oldingi tibbiy tayyorgarlik; operatsiya vaqtida gemodinamik beqarorlik; minimal invaziv jarrohlik; adrenalektomiya.

Целью литературного обзора: является оценка эволюции лечения феохромоцитом и оценка текущих клинических рекомендаций для текущей клинической практики.

1. Введение

Феохромоцитомы (ФХ) и параганглиомы (ПГ) – редкие катехоламин-секретирующие нейроэндокринные опухоли, которые остаются нераспознанными более чем в 50% случаев [1]. Частота феохромоцитомы колеблется от 0,005 до 0,1% в общей популяции [2]. ФХ выявляется у 5% пациентов с инциденталомиями надпочечников, у 1% пациентов с артериальной гипертензией [3]. Пик заболеваемости приходится на 30–50 лет, средний возраст выявления опухоли для подтвержденных наследуемых синдромов – 24,9 года и для спорадических случаев – 43,9 года [4]. С помощью генетических исследований выяснено, что ФХ/ПГ в 35% случаев имеют наследственную природу. Известно более 20 спорадических или наследуемых мутаций генов, играющих триггерную роль в этиопатогенезе ФХ/ПГ.

Согласно классификации эндокринных опухолей ВОЗ 2017 г. (4-й пересмотр), к ФХ относится опухоль, возникающая из хромоафинных клеток мозгового слоя надпочечников, к ПГ – внадпочечниковая опухоль из параганглиев [5]. На долю ФХ приходится примерно 80–85% всех катехоламин-секретирующих нейроэндокринных опухолей, оставшиеся 10–15% – симпатические ПГ, реже – с локализацией в области головы и шеи. В зависимости от вида параганглия вегетативной нервной системы ПГ делят на симпатические и парасимпатические. К симпатическим параганглиям относится: крупный параганглий (орган Цукеркандля) вблизи бифуркации аорты (самый большой хромоафинный параганглий в периоде эмбриогенеза, в

норме подвергающийся регрессу после рождения), пре- и паравертебральные параганглии средостения, забрюшинного пространства и малого таза. Гиперкатехоламинемия и длительная гипертония могут привести к опасным для жизни состояниям, таким как застойная сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, шок, нарушения мозгового кровообращения, кровоизлияние или даже расслаивающие аневризмы [4]. Диагностика требует биохимического тестирования с поиском повышенной продукции метаболитов катехоламинов в крови и/или моче и локализации опухоли [5]. Компьютерная томография и магнитно-резонансная томография являются обычными методами визуализации, используемыми для определения локализации [5]. Однако эти методы не обладают специфичностью, для лучшего обнаружения опухоли используется функциональная визуализация с помощью сцинтиграфии MIBG и все чаще применяют позитронно-эмиссионную томографию с использованием нескольких различных лигандов (18F-DOPA, 18F-FDG, 68Ga-DOTATATE) [6]. Около у 10% пациентов с феохромоцитомой наблюдается острые осложнения, в частности острая стрессовая кардиомиопатия (Takotsubo), возникающую, как правило, до постановки диагноза феохромоцитомы [7]. С онкологической точки зрения выделяют относительно доброкачественную (неметастатическую) и злокачественную (метастатическую) ФХ/ПГ. В 10% случаев первым проявлением заболевания являются регионарные и/или отдаленные метастазы. В 30–50% случаев злокачественность остается нераспознанной, приводя к серьезным осложнениям и смерти пациентов. Хирургическая резекция является единственным методом лечения для пациентов с феохромоцитомой [8]. Новые технологии с использованием лапароскопических методов позволили перейти от открытого подхода, золотого стандарта с 1930-х годов, к минимально инвазивному подходу [9]. В то же время предоперационная визуализация, интраоперационный анестезиологический мониторинг, интраоперационный уход и стратегии генетического скрининга значительно улучшились за этот период. Этот переход отвечает за значительное и важное снижение периоперационной заболеваемости и смертности. Предоперационная блокада для контроля артериального давления и предотвращения интраоперационного гипертонического криза считалась стандартным подходом к предоперационному ведению с 1960-х годов, когда было показано, что с введением альфа-блокаторов перед адреналэктомией смертность значительно снизилась [8]. Обоснование этих предоперационных рекомендаций (предоперационные антигипертензивные препараты и внутривенная инфузия) с тех пор не изменилось. Однако ведение феохромоцитом с точки зрения хирургии, анестезии и предоперационных инструментов визуализации значительно изменилось [10]. Целью данного систематического обзора была оценка имеющейся литературы по периоперационному лечению феохромоцитом с учетом развития новых технологий и определение того, остается ли предоперационная блокада полезной и актуальной в современных клинических условиях.

2. Методы

Для литературного обзора были соблюдены руководящие принципы PRISMA [11]. Поиск в электронных базах данных MEDLINE (PubMed), Web of Science и Cochrane Central of Register of Control trials (CENTRAL) был проведен в соответствии с рекомендациями [12]. Стратегия поиска в PubMed состояла из поиска ключевых терминов, таких как «адреналэктомия», «феохромоцитома», «лечение феохромоцитомы», «альфа-блокада», «предоперационная медицинская подготовка», «интраоперационная гемодинамическая нестабильность», «мини-инвазивная хирургия» и их синонимов. Также были исследованы связанные медицинские предметные рубрики (MeSH). Эта процедура была повторена для баз данных CENTRAL и Web of Science. Этот поиск проводился двумя с 1 января 2024 года по 14 февраля 2024 года.

3. Результаты

3.1. Хирургическое лечение феохромоцитомы

Адреналэктомия является стандартным методом лечения феохромоцитом [13]. До 1990 года золотым стандартом лечения феохромоцитом была открытая адреналэктомия с передним трансперитонеальным или задним ретроперитонеальным разрезом. Росс и др.

описывают в 1967 году свой опыт лечения пациентов с феохромоцитомой [14]. Предоперационные диагностические инструменты не были столь эффективны в определении местоположения опухоли, как в настоящее время. Хирургия состояла из больших открытых разрезов для исследования брюшной полости. Это не всегда было окончательным, так как опухоль не всегда обнаруживалась во время операции. Иногда требовалась обширная резекция органов, такая как нефрэктомия и спленэктомия [14]. Также случалось обширное периоперационное кровотечение, вызывающее эпизоды гемодинамической нестабильности [14]. Хирургическое лечение в то время было связано с высоким уровнем заболеваемости и смертности. Ридделл и др. в 1963 году на основе своего опыта с 21 пациентом с феохромоцитомой оценили операционную смертность примерно в 30% [15]. Более того, операционная смертность у пациентов с недиагностированной феохромоцитомой может достигать 50% [15].

Лечение феохромоцитомы значительно изменилось в современной клинической практике. С тех пор как в 1992 году была проведена первая успешная лапароскопическая адреналэктомия, лапароскопические адреналэктомии как метод лечения феохромоцитомы получили широкое распространение [16, 17, 18]. Эндокринологическое общество 2014 года рекомендует минимально инвазивную хирургию для большинства случаев феохромоцитомы надпочечников с использованием либо трансабдоминального, либо ретроперитонеального подходов [19]. В 1997 году Варгас и др. сравнили открытый подход с лапароскопическим подходом у пациентов с феохромоцитомой [20]. Было показано, что после лапароскопической адреналэктомии продолжительность пребывания в больнице была короче, требовалось меньше анальгетиков, а период выздоровления был короче. Следовательно, лапароскопические подходы были предложены в качестве нового стандарта лечения феохромоцитомы. Schell и др. В своем исследовании они показали, что с момента начала проведения лапароскопической адреналэктомии в 1992 году открытый подход постепенно заменялся лапароскопическим, что свидетельствует об эффективности и безопасности лапароскопических процедур [21].

Не существует рандомизированного контролируемого исследования, сравнивающего лапароскопический подход с открытым подходом. Тем не менее, несколько исследований оценили лапароскопический подход как лечение феохромоцитомы [22]. Все эти исследования подтверждают, что при минимально инвазивном подходе у пациентов наблюдался более низкий уровень осложнений, более короткое время операции, более короткое пребывание в больнице и меньшая кровопотеря [20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36]. Более поздние исследования с гораздо большим количеством пациентов подтвердили эффективность и безопасность лапароскопического подхода по сравнению с лапаротомией [26]. В восьми недавних исследованиях было обследовано в общей сложности 625 пациентов, перенесших адреналэктомию по поводу феохромоцитомы, из которых 328 перенесли лапароскопическую адреналэктомию, и подтверждено, что частота осложнений, время операции, пребывание в больнице и кровопотеря были меньше в группе лапароскопической операции [21, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 35]. Более конкретно, в недавних отчетах не сообщалось о случаях смертности после лапароскопической адреналэктомии по поводу феохромоцитомы в современных клинических условиях [37, 38, 39]. В целом, эти опубликованные отчеты подтверждают тенденцию к разработке и использованию минимально инвазивных технологий с параллельным наблюдением фактического исчезновения послеоперационной смертности и очень значительного снижения осложнений у пациентов, прооперированных по поводу феохромоцитомы. В современных клинических рекомендациях указано, что лапароскопические подходы следует рассматривать как стандарт лечения феохромоцитомы.

ПМП с использованием антигипертензивных препаратов (блокады) была введена в пятидесятые годы, когда было показано, что без адреноблокирующих агентов адреналэктомия при феохромоцитоме была опасной процедурой, вызывающей гипертонический криз,

аритмии, сильные колебания при манипуляциях с опухолью или даже остановку сердца [14]. С тех пор неконтролируемый выброс катехоламинов в ответ на анестезирующие и хирургические стимулы считался ответственным за гемодинамическую нестабильность (ассоциацию гипертензивных эпизодов, за которыми следуют гипотензивные фазы) и способствующим возникновению осложнений. Голдштейн и др. проанализировали 104 пациента с феохромоцитомой с 1950 по 1998 год [40]. В этом исследовании пациенты получали предоперационную блокаду с 1967 года. Важность рутинной ПМП рассматривалась по снижению осложнений при использовании антигипертензивных средств: 69% пациентов, которым не была проведена альфа-блокада (исторический контроль), имели сложный хирургический ход по сравнению с 3% у пациентов, лечившихся феноксибензамином (более поздние пациенты). Однако в этом исследовании пациенты лечились с помощью больших торакоабдоминальных разрезов. У четырех пациентов спленэктомия также была связана с адреналэктомией. Более того, не у всех пациентов был поставлен диагноз и точная локализация опухоли до операции [40]. В 1967 году Росс и др. показали в отчетах о случаях, что введение альфа-адренергической блокады контролировало предоперационное артериальное давление, могло ограничить частоту и тяжесть интраоперационных гипертензивных эпизодов и было связано с предоперационной вазодилатацией, позволяющей повторно расширить сокращенный объем плазмы [14]. Затем стандартом лечения стало лечение пациентов до операции антигипертензивными препаратами перед резекцией феохромоцитомы. В 1983 году Ройзен и др. показали, что у пациентов, получавших предоперационное лечение с использованием альфа-блокады, системное и легочное давление значительно увеличилось без последствий для концентрации кислорода и функции миокарда [41]. Затем был сделан вывод, что, несмотря на отсутствие последствий для концентрации кислорода и функции миокарда, альфа-адренергическая блокада перед удалением феохромоцитомы защищала работу миокарда и доставку кислорода [41]. Позднее Бруйзель и др. показали, что фактором риска, ответственным за гемодинамическую нестабильность, было среднее артериальное давление (САД) при предьявлении выше 100 мм рт. ст. [42]. Он облегчил и внедрил использование альфа-адренергической блокады перед операцией по поводу феохромоцитомы. С тех пор предоперационная блокада считается связанной с уменьшением эпизодов интраоперационной гемодинамической нестабильности, что приводит к снижению смертности и послеоперационных осложнений. Поэтому она была включена в предоперационное ведение как стандарт лечения, хотя снижение смертности и заболеваемости нельзя отнести исключительно к предоперационному ведению [7].

3.2. Лекарственные средства, используемые для предоперационной медицинской подготовки (ПМП)

Целью альфа-блокады является контроль артериального давления, чтобы избежать интраоперационной гемодинамической нестабильности и предотвратить осложнения из-за массивного выброса катехоламинов [3 , 5]. Феноксибензамин является альфа-антагонистом, который блокирует как неселективно, так и необратимо альфа-1- и альфа-2-рецепторы, тем самым препятствуя эффектам циркулирующих катехоламинов [3]. Он имеет большую продолжительность действия. Однако последующие побочные эффекты связаны с использованием феноксибензамина: ортостатическая гипотензия, рефлекторная тахикардия, заложенность носа, обморок и головокружение. Бета-антагонисты рецепторов могут уменьшить рефлекторную тахикардию, связанную с использованием феноксибензамина или других неселективных альфа-блокаторов [3]. Рекомендации рекомендуют начинать лечение за 7–14 дней до операции [3]. Селективные альфа-блокаторы, такие как доксазозин, можно использовать вместо феноксибензамина [3]. Его преимущество в том, что он имеет более короткую продолжительность действия. Он также имеет преимущество в том, что вызывает меньше побочных эффектов. Блокаторы кальциевых каналов также показали свою эффективность в качестве ПМП [3]. Они являются короткодействующими средствами. Они могут контролировать артериальное давление и обладают такими преимуществами, как защита сердца и почек [3]. Было обнаружено, что блокаторы кальциевых каналов и альфа-

блокаторы оказывают одинаковое влияние на частоту и тяжесть эпизодов интраоперационной гемодинамической нестабильности [43 , 44]. Было показано, что магний снижает выброс катехоламинов с лучшим контролем адренергического контроля во время операции по поводу феохромоцитомы [45]. Магний оказывает ингибирующее действие на обратный захват катехоламинов надпочечниками, снижая чувствительность адренергических рецепторов и может напрямую блокировать катехоламиновые рецепторы [45]. Ни одно перспективное контролируемое исследование не оценивало использование магния у пациентов с феохромоцитомой. На сегодняшний день основными препаратами, используемыми для ПМП, являются антагонисты альфа-адренорецепторов (неселективные или селективные), антагонисты бета-адренорецепторов и блокаторы кальциевых каналов [4]. Текущие руководства рекомендуют неселективный антагонист альфа (феноксibenзамин) в качестве препарата первой линии для контроля предоперационного артериального давления у пациентов с феохромоцитомой [3].

3.3. Существует ли связь между предоперационным контролем артериального давления после подготовки и периоперационными гемодинамическими событиями?

Не существует единого мнения о том, какие предоперационные параметры сердца следует получить после подготовки для улучшения интраоперационной гемодинамической нестабильности. В 1987 году Ройзен и др. установили критерии, которых следует достичь перед операцией, чтобы избежать эпизодов интраоперационной гемодинамической нестабильности: АД < 160/90 мм рт. ст. в течение 24 ч до операции, отсутствие постуральной гипотензии < 80/45 мм рт. ст. и отсутствие изменений ST-T-волн [41]. Критерии Бруйнзеля отличались от критериев Ройзена и др. [42]. Чтобы избежать интраоперационной гемодинамической нестабильности, артериальное давление после ПМП должно быть ниже 130/85 мм рт. ст., а среднее артериальное давление должно быть < 100 мм рт. ст. [42]. В настоящее время не существует единого мнения относительно целевых гемодинамических параметров, которых необходимо достичь после ПМП, что делает целевой показатель предоперационного артериального давления неопределенным и неточным и особенно бесполезным для исследований, оценивающих потенциальную связь между артериальным давлением после ПМП и эпизодами ИГМ (частотой и тяжестью).

Кроме того, еще одной оставшейся проблемой является то, что определение эпизода интраоперационной гемодинамической нестабильности не является общепринятым в доступной литературе (**таблица 2**). В недавнем систематическом обзоре, изучающем факторы риска периоперационной гемодинамической нестабильности при феохромоцитоме, сгруппировавшем 14 исследований с участием 1725 пациентов, было 14 различных определений интраоперационной гемодинамической нестабильности [46]. Это демонстрирует отсутствие единообразия в научном сообществе и напряжение при сравнении исследований, использующих различные определения интраоперационной гемодинамической нестабильности.

Помимо этих вопросов определения, взаимосвязь между целевым артериальным давлением после подготовки и риском возникновения эпизодов гемодинамической нестабильности также остается спорной. Ленченер и др. были среди первых команд, которые поставили под сомнение значительную связь между преиндукционным артериальным давлением и интраоперационными гемодинамическими колебаниями [47]. Многоцентровое ретроспективное исследование сравнило три различных класса гипертензивных препаратов, используемых для ПМП, селективные альфа-блокаторы, неселективные альфа-блокаторы и блокаторы кальциевых каналов в снижении интраоперационной гемодинамической нестабильности [43]. Было показано, что предоперационное среднее систолическое артериальное давление было ниже при альфа-блокаде. Однако интраоперационная гемодинамическая нестабильность не зависела от того, какой антигипертензивный препарат использовался [43]. В этом исследовании тяжелые гипотензивные эпизоды были больше связаны с альфа-блокадой. Как следствие, использование интраоперационных вазоактивных препаратов и интраоперационный объем жидкости были увеличены у пациентов, которым

помогла альфа-блокада [43]. Наめкава и др. исследовали клинические факторы, вызывающие интраоперационную и послеоперационную гипотензию [48]. Все пациенты прошли надлежащую ПМП с альфа-блокаторами, и если присутствовала тахикардия, добавлялись бета-блокаторы. Это исследование показало, что половине их пациентов требовалась послеоперационная непрерывная инфузия катехоламинов для поддержания артериального давления выше 90 мм рт. ст. [48].

В систематическом исследовании размер опухоли и уровень норадреналина в моче были связаны с периоперационной гемодинамической нестабильностью [46]. Однако использование альфа-блокаторов для подготовки не было связано с интраоперационной гемодинамической нестабильностью [46]. Напротив, Кирман и др. использовали определение САД > 200 мм рт. ст., использование вазоактивных препаратов и частоту сердечных сокращений (ЧСС) > 110 уд./мин для интраоперационной гемодинамической нестабильности [49]. Используя это определение, они показали, что размер опухоли, использование селективной блокады и открытая адреналэктомия были связаны с интраоперационной гемодинамической нестабильностью. Недавний метаанализ сравнил селективные и неселективные альфа-блокаторы перед операцией [50]. Они включили одиннадцать исследований с 1344 пациентами. Пациенты, лечившиеся селективными препаратами, имели более высокое интраоперационное систолическое артериальное давление и более низкое минимальное систолическое артериальное давление. В этом метаанализе сделан вывод о том, что неселективные альфа-блокаторы более эффективны в предотвращении интраоперационных колебаний артериального давления, при этом риск интраоперационной и послеоперационной гипотонии для селективных и неселективных препаратов одинаков [50].

В 2020 году метаанализ показал, что пиковое систолическое и диастолическое артериальное давление и частота сердечных сокращений во время адреналэктомии по поводу феохромоцитомы не отличались у пациентов с подготовкой к альфа-блокаторам и без нее [51]. Недавнее рандомизированное контролируемое исследование сравнивало неселективные и селективные лекарственные альфа-блокаторы для снижения интраоперационной гемодинамической нестабильности [39]. В этом исследовании Буйтенверф и др. показали, что не было никакой разницы между селективными и неселективными препаратами с точки зрения продолжительности артериального давления за пределами целевого диапазона во время резекции. Они также изучали интраоперационную гемодинамическую нестабильность на основе оценки (оценка ИИ), которая включала несколько различных компонентов: артериальное давление, частоту сердечных сокращений, кумулятивную дозировку вазоактивных препаратов и инфузионную терапию. Они продемонстрировали, что неселективные альфа-блокаторы были более эффективны в снижении показателя ИИ (38,0 (28,8–58,0) в неселективной группе против 50 (35,3–63,8) в селективной группе, $p = 0,02$).

В заключение следует отметить, что некоторые факторы риска, связанные с интраоперационной гемодинамической нестабильностью, являются неизменяемыми, например, размер опухоли и уровень катехоламинов. Ни одно исследование не показало, что использование определенного типа гипертензивных препаратов во время подготовки может предотвратить возникновение гипертензивных и гипотензивных эпизодов во время операции. Некоторые исследования предполагают, что чем эффективнее и неселективнее препарат, используемый для контроля артериального давления, тем ниже наблюдаемые интраоперационные гипертензивные пики, но тем важнее, вероятно, будут гипотензивные фазы.

3.4. Существует ли связь между периоперационными гемодинамическими эпизодами и послеоперационными осложнениями?

Связь между интраоперационной гемодинамической нестабильностью и осложнениями во время и после операции является центральной в принципе медицинской подготовки перед операцией по поводу феохромоцитомы. Однако данные, показывающие значимую связь между интраоперационными колебаниями артериального давления и осложнениями, практически отсутствуют в современных клинических условиях.

Ретроспективное исследование, включающее 225 пациентов и анализирующее предикторы заболеваемости в пяти международных медицинских центрах, показало, что только два определения интраоперационной гемодинамической нестабильности коррелируют с возникновением послеоперационных осложнений: САД ≥ 160 мм рт. ст. + САД < 60 мм рт. ст. и САД ≥ 200 мм рт. ст. + САД < 60 мм рт. ст. [37]. Однако корреляция не означает причинно-следственную связь, и в этом же исследовании сообщалось, что нормализация артериального давления после ПМП и до индукции не оказала влияния на послеоперационную заболеваемость [37]. В 2020 году метаанализ, проведенный Шиммаком и соавторами, оценили пользу РМР перед адреналэктомией при феохромоцитоме [51]. В это исследование авторы включили только исследования, в которых качество доказательств соответствовало стандартам Системы оценки, разработки и анализа рекомендаций. Четыре исследования соответствовали критериям включения и оценивали эффективность предоперационной блокады по сравнению с отсутствием блокады перед адреналэктомией. Был сделан вывод об отсутствии разницы между блокадой и отсутствием блокады с точки зрения среднего САД, ЧСС, сердечно-сосудистых осложнений или смертности [51]. В том же вопросе Грёбен и др. провели многоцентровой обзор периоперационного ведения и результатов феохромоцитомы, перегруппировав данные из международных центров. В этом обзоре, который собрал данные из 21 центра с общим числом включенных 1860 пациентов, было показано, что не было никакой разницы между альфа-блокадой и отсутствием блокады с точки зрения интраоперационного САД и смертности [52]. Несколько других исследований не подтверждают возможную связь между колебаниями артериального давления и осложнениями во время или после адреналэктомии. Метаанализ, включающий 1344 пациента, сравнивал селективные и неселективные альфа-блокаторы перед операцией [50]. Это исследование привело к выводу, что заболеваемость не различалась между пациентами из групп селективных и неселективных [50]. Другое исследование сравнивало 276 пациентов, получавших предоперационное лечение альфа-блокаторами, со 156 пациентами, получавшими другие антигипертензивные препараты или не получавшими лечения [52]. Поскольку в обеих группах не наблюдалось существенных осложнений, авторы пришли к выводу, что необходимо поставить под сомнение роль предоперационной подготовки в предотвращении осложнений.

В конце концов, большинство доступных исследований против, а также исторических исследований в пользу препарата представляют схожие методологические предубеждения. Все эти исследования являются ретроспективными, без контрольной группы и с ретроспективным анализом осложнений, наблюдаемых у прооперированных пациентов (что приводит к риску смещения в сторону недооценки или переоценки) [7]. В одном из единственных доступных проспективных рандомизированных исследований Буйтенверф и др. подтвердили отсутствие значимой связи между интраоперационной гемодинамической нестабильностью и интра- и послеоперационными клиническими осложнениями [39]. Однако авторы признают, что их исследование не было структурировано для оценки этого критерия и было недостаточно мощным. Из-за редкости осложнений, наблюдаемых во время и после адреналэктомии при феохромоцитоме в текущей клинической практике, вероятно, что ни одно проспективное контролируемое исследование никогда не будет возможным [38]. Было подсчитано, что несколько тысяч пациентов должны быть включены в рандомизированное исследование, чтобы показать возможную разницу в осложнениях между двумя типами медицинского препарата [38]. Следовательно, догма о необходимости контроля интраоперационных колебаний артериального давления с помощью РМР не может быть оспорена объективными данными, тогда как ее первоначальный аргумент основывался на исторических и методологически предвзятых исследованиях. Однако специализированные субъекты, непосредственно занимающиеся пациентами (анестезиологи и хирурги), в настоящее время располагают более эффективными интраоперационными терапевтическими средствами, чем возможный РМР, для безопасного проведения операций у пациентов с феохромоцитомой.

3.5. Интраоперационное анестезиологическое обеспечение

Интраоперационное анестезиологическое обеспечение стало важной частью ухода за пациентами с феохромоцитомой. Такое управление требует многопрофильной команды, имеющей опыт в случаях заболеваний надпочечников. Коммуникация между хирургами и анестезиологами имеет решающее значение для хорошего выполнения операций. Существует три критических интраоперационных момента во время адреналэктомии при феохромоцитоме: оротрахеальная интубация, рассечение опухоли и фазы после перевязки главной надпочечниковой вены [53]. Гемодинамический интраоперационный мониторинг должен включать, помимо базового мониторинга, такого как электрокардиограмма, неинвазивное АД, пульсоксиметрию и капнографию в артерии, чтобы иметь точные измерения АД в реальном времени [53]. Не существует точного протокола анестезии у пациентов с феохромоцитомой. Наиболее важным аспектом, которого необходимо достичь, является глубокий уровень анестезии, чтобы сердечно-сосудистая система могла быть подавлена в ответ на высвобождение катехоламинов [3]. Существует несколько рекомендаций, которым следует следовать: следует избегать локорегионарной анестезии, поскольку она может привести к тому, что заблокированные области станут более восприимчивыми к катехоламинам; следует избегать гистаминов, поскольку они могут высвобождать катехоламины из хромаффинных гранул; фентанил следует предпочесть морфину; вместо кетамина следует использовать пропофол; а анксиолитические препараты следует вводить пациентам перед операцией, чтобы минимизировать стрессовые стимулы [53].

С точки зрения анестезиолога, во время адреналэктомии может возникнуть несколько различных осложнений. Гипертонические кризы обычно связаны с манипуляциями с опухолью [53]. $SPB > 200$ мм рт. ст. в течение более 1 мин требует лечения [53]. Вероятно, нет необходимости в реакции анестезиологической бригады ниже этого предела. Можно использовать несколько интраоперационных препаратов, таких как нитроглицерин (модуляторы оксида азота), никардипин (блокаторы кальциевых каналов), фентоламин (альфа-адренергический антагонист) или даже сульфат магния для снижения артериального давления [53]. Аритмии также могут возникать из-за высвобождения адреналина или норадреналина во время манипуляций с опухолью. Это может проявляться либо брадикардией с гипертонией, либо тахикардией. После удаления опухоли у пациентов могут возникнуть эпизоды тяжелой гипотонии из-за нормализации уровня катехоламинов и контралатеральной даунрегуляции. Анестезиологи должны позаботиться о поддержании удовлетворительного объема крови в течение всей операции, чтобы максимально предотвратить эпизоды гипотонии после удаления опухоли. Если лечение необходимо, можно быстро начать болюсную инфузию кристаллоидов. Если гипотония рефрактерна, можно использовать вазопрессин [53]. Действие вазопрессина имеет то преимущество, что оно не зависит от адренергических рецепторов [53, 54]. В современной клинической практике более 95% пациентов, перенесших адреналэктомию по поводу феохромоцитомы, могут быть выписаны на следующий день после операции, не проходя через отделение интенсивной терапии.

3.6. Клинические рекомендации: необходимость эволюции

В клинических эндокринных рекомендациях 2014 года пациентам с феохромоцитомой рекомендуется проводить предоперационную блокаду для предотвращения периоперационных сердечно-сосудистых осложнений [19]. Эта рекомендация была подтверждена Рабочей группой по эндокринной гипертензии 2020 года Европейского общества гипертензии [10]. Бутрос и др. были первыми, кто поставил под сомнение роль ПМП и в 1990-х годах показал, что адреналэктомию при феохромоцитоме можно выполнять без подготовки [55]. С тех пор несколько исследований были сосредоточены на оценке эффективности ПМП [47]. Учитывая многочисленные ограничения исследований, доступных на сегодняшний день, и многолетний опыт предоперационного введения антигипертензивных препаратов (в основном альфа-блокаторов), использование этих препаратов перед операцией по-прежнему официально рекомендуется. Однако несколько

центров уже прекратили подготовку пациентов перед адреналэктомией при феохромоцитоме. Сейчас следует рассмотреть два вопроса: рискованно ли продолжать подготовку пациентов? И опасно ли прекращать их подготовку? Во-первых, некоторые исследования показывают, что подготовка с альфа-блокаторами может способствовать определенным осложнениям (гипотония, ортостатическая дисрегуляция, устойчивая аритмия), но это не является консенсусом [3 , 38 , 39]. На второй вопрос ответ, вероятно, отрицательный. Однако этот ответ не может быть предоставлен рандомизированным исследованием [39]. Центры, которые прекратили подготовку пациентов, смогут дать ответ в ближайшие месяцы и годы, но их всегда будут критиковать за то, что у них недостаточно полномочий, чтобы избежать смещения из-за недооценки (из-за низкой частоты осложнений). Данные регистра могут быть решением, но, опять же, смещение отчетности будет проблемой, даже если будут проверки для их оценки. Мы считаем, что наиболее важным фактором является то, что лица, осуществляющие уход, которые фактически ведут пациентов с феохромоцитомой в операционной (анестезиологи, хирурги), должны иметь возможность оценивать свои результаты, а затем делиться ими с целью улучшения практики и качества ведения пациентов.

4. Выводы

В заключение следует отметить, что ведение феохромоцитомы значительно изменилось за последние десятилетия, что привело к резкому снижению смертности. Следовательно, использование РМР для улучшения интраоперационной гемодинамической нестабильности следует поставить под вопрос, поскольку предоперационная нормализация артериального давления не улучшает послеоперационные результаты в современной клинической практике. Текущие рекомендации следует обновить, а роль анестезиологов во время адреналэктомии при феохромоцитоме следует лучше определить и оценить.

REFERENCES | СНОСКИ | IQTIBOSLAR:

1. Reisch, N.; Peczkowska, M.; Januszewicz, A.; Neumann, H.P.H. Pheochromocytoma: Presentation, diagnosis and treatment. *J. Hypertens.* 2006, 24, 2331–2339.(in Russ).
2. Omura, M.; Saito, J.; Yamaguchi, K.; Kakuta, Y.; Nishikawa, T. Prospective Study on the Prevalence of Secondary Hypertension among Hypertensive Patients Visiting a General Outpatient Clinic in Japan. *Hypertens. Res.* 2004, 27, 193–202.(in Russ).
3. Naranjo, J.; Dodd, S.; Martin, Y.N. Perioperative Management of Pheochromocytoma. *J. Cardiothorac. Vasc. Anesth.* 2017, 31, 1427–1439.(in Russ).
4. Y-Hassan, S.; Falhammar, H. Cardiovascular manifestations and complications of pheochromocytomas and paragangliomas. *J. Clin. Med.* 2020, 9, 2435.(in Russ).
5. Lenders, J.W.M.; Eisenhofer, G. Update on modern management of pheochromocytoma and paraganglioma. *Endocrinol. Metab.* 2017, 32, 152–161.(in Russ).
6. Farrugia, F.A.; Martikos, G.; Tzanetis, P.; Charalampopoulos, A.; Misiakos, E.; Zavras, N.; Sotiropoulos, D. Pheochromocytoma, diagnosis and treatment: Review of the literature. *Endocr. Regul.* 2017, 51, 168–181.(in Russ).
7. Castinetti, F.; de Freminville, J.B.; Guerin, C.; Cornu, E.; Sarlon, G.; Amar, L. Controversies about the systematic preoperative pharmacological treatment before pheochromocytoma or paraganglioma surgery. *Eur. J. Endocrinol.* 2022, 168, D17–D24.(in Russ).
8. Neumann, H.P.H.; Young, W.F.; Eng, C. Pheochromocytoma and Paraganglioma. *N. Engl. J. Med.* 2019, 381, 552–565.(in Russ).
9. Young, W.F. Endocrine hypertension: Then and now. *Endocr. Pract.* 2010, 16, 888–902.(in Russ).
10. Lenders, J.W.M.; Kerstens, M.N.; Amar, L.; Prejbisz, A.; Robledo, M.; Taieb, D.; Pacak, K.; Crona, J.; Zelinka, T.; Mannelli, M.; et al. Genetics, diagnosis, management and future directions of research of phaeochromocytoma and paraganglioma: A position statement and consensus of the Working Group on Endocrine Hypertension of the European Society of

- Hypertension. *J. Hypertens.* 2020, 38, 1443–1456.(in Russ).
11. Shamseer, L.; Moher, D.; Clarke, M.; Ghersi, D.; Liberati, A.; Petticrew, M.; Shekelle, P.; Stewart, L.A.; PRISMA-P Group. Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (prisma-p) 2015: Elaboration and explanation. *BMJ* 2015, 350, g7647.(in Russ).
 12. Goossen, K.; Tenckhoff, S.; Probst, P.; Grummich, K.; Mihaljevic, A.L.; Büchler, M.W.; Diener, M.K. Optimal literature search for systematic reviews in surgery. *Langenbeck's Arch. Surg.* 2018, 403, 119–129.(in Russ).
 13. Murphy, M.M.; Witkowski, E.R.; Ng, S.C.; McDade, T.P.; Hill, J.S.; Larkin, A.C.; Whalen, G.F.; Litwin, D.E.; Tseng, J.F. Trends in adrenalectomy: A recent national review. *Surg. Endosc.* 2010, 24, 2518–2526.(in Russ).
 14. Ross, E.J.; Prichard, B.N.; Kaufman, F.; Robertson, A.I.; Harries, B.J. Papers and Originals Preoperative and Operative Management of Patients with Pheochromocytoma. *BMJ* 1967, 1, 191–198.(in Russ).
 15. Riddell, D.H.; Schull, L.G.; Frist, T.F.; Baker, T.D. Experience with pheochromocytoma in 21 patients: Use of dichloroisoproterenol hydrochloride for cardiac arrhythmia. *Ann. Surg.* 1963, 157, 980–988.(in Russ).
 16. Assalia, A.; Gagner, M. Laparoscopic adrenalectomy. *J. Br. Surg.* 2004, 91, 1259–1274.
 17. Janetschek, G.; Finkenstedt, G.; Gasser, R.; Waibel, U.G.; Peschel, R.; Bartsch, G. Laparoscopic surgery for pheochromocytoma: Adrenalectomy, partial resection, excision of paragangliomas. *J. Urol.* 1998, 160, 330–334.(in Russ).
 18. Terachi, T.; Matsuda, T.; Terai, A.; Ogawa, O.; Kakehi, Y.; Wakita, M.K. Transperitoneal Laparoscopic Adrenalectomy: Experience in 100 Patients. *J. Endourol.* 1997, 11, 361–365.(in Russ).
 19. Lenders, J.W.M.; Duh, Q.Y.; Eisenhofer, G.; Gimenez-Roqueplo, A.P.; Grebe, S.K.G.; Murad, M.H. Pheochromocytoma and paraganglioma: An endocrine society clinical practice guideline. *J. Clin. Endocrinol. Metab.* 2014, 99, 1915–1942.(in Russ).
 20. Vargas, H.I.; Kavoussi, L.R.; Bartlett, D.L.; Wagner, J.R.; Venzon, D.J.; Fraker, D.L. Laparoscopic adrenalectomy; a new standard of care. *Urology* 1997, 49, 673–678.(in Russ).
 21. Schell, S.R.; Talamini, M.A.; Udelsman, R. Laparoscopic adrenalectomy for nonmalignant disease: Improved safety, morbidity, and cost-effectiveness. *Surg. Endosc.* 1999, 13, 30–34.(in Russ).
 22. Wang, W.; Li, P.; Wang, Y.; Wang, Y.; Ma, Z.; Wang, G. Effectiveness and safety of laparoscopic adrenalectomy of large pheochromocytoma: A prospective, nonrandomized, controlled study. *Am. J. Surg.* 2015, 210, 230–235.(in Russ).
 23. Li, J.; Wang, Y.; Chang, X.; Han, Z. Laparoscopic adrenalectomy (LA) vs open adrenalectomy (OA) for pheochromocytoma (PHEO): A systematic review and meta-analysis. *Eur. J. Surg. Oncol.* 2020, 46, 991–998.(in Russ).
 24. Tanaka, M.; Tokuda, N.; Koga, H.; Kimoto, Y.; Naito, S. Laparoscopic Adrenalectomy for Pheochromocytoma: Comparison with Open Adrenalectomy and Comparison of Laparoscopic Surgery for Pheochromocytoma versus Other Adrenal Tumors Conclusions: Laparoscopic adrenalectomy does not increase the specific risks associated with surgery for pheochromocytoma. It is a minimally invasive alternative to conventional open adrenalectomy. *J. Endourol.* 2000, 14, 427–431.(in Russ).
 25. Toniato, A.; Boschini, I.M.; Opocher, G.; Guolo, A.; Pelizzo, M.; Mantero, F. Is the laparoscopic adrenalectomy for pheochromocytoma the best treatment? *Surgery* 2007, 141, 723–727.(in Russ).
 26. Bai, S.; Yao, Z.; Zhu, X.; Li, Z.; Jiang, Y.; Wang, R.; Wu, B. Comparison of transperitoneal laparoscopic versus open adrenalectomy for large pheochromocytoma: A retrospective propensity score-matched cohort study. *Int. J. Surg.* 2019, 61, 26–32.(in Russ).
 27. Tiberio, G.A.M.; Baiocchi, G.L.; Arru, L.; Rosei, C.A.; De Ponti, S.; Matheis, A.; Rizzoni, D.; Giulini, S.M. Prospective randomized comparison of laparoscopic versus open

- adrenalectomy for sporadic pheochromocytoma. *Surg. Endosc.* 2008, 22, 1435–1439.(in Russ).
28. Inabnet, W.B.; Pitre, J.; Bernard, D.; Chapuis, Y. Comparison of the hemodynamic parameters of open and laparoscopic adrenalectomy for pheochromocytoma. *World J. Surg.* 2000, 24, 574–578.(in Russ).
 29. Möbius, E.; Nies, C.; Rothmund, M. Surgical treatment of pheochromocytomas Laparoscopic or conventional ? *Surg. Endosc.* 1999, 13, 35–39.(in Russ).
 30. Kasahara, T.; Nishiyama, T.; Takahashi, K. Laparoscopic adrenalectomy for pheochromocytoma: Evaluation of experience and strategy at a single institute. *BJU Int.* 2009, 103, 218–222.(in Russ).
 31. Kazaryan, A.M.; Kuznetsov, N.S.; Shulutko, A.M.; Beltsevich, D.G.; Edwin, B. Evaluation of endoscopic and traditional open approaches to pheochromocytoma. *Surg. Endosc* 2004, 18, 937–941.(in Russ).
 32. Agarwal, G.; Sadacharan, D.; Aggarwal, V.; Chand, G.; Mishra, A.; Agarwal, A. Surgical management of organ-contained unilateral pheochromocytoma: Comparative outcomes of laparoscopic and conventional open surgical procedures in a large single-institution series. *Langenbeck's Arch. Surg.* 2012, 397, 1109–1116.(in Russ).
 33. Sprung, J.; O'hara, J.F.; Gill, I.S.; Abdelmalak, B.; Sarnaik, A.; Bravo, E.L. Anesthetic aspects of laparoscopic and open adrenalectomy for pheochromocytoma. *Urology* 2000, 55, 339–343.(in Russ).
 34. Ichikawa, T.; Mikami, K.; Suzuki, H.; Imamoto, T.; Yamazaki, T.; Naya, Y. Adrenal: Laparoscopic adrenalectomy for pheochromocytoma. *Biomed. Pharmacother.* 2002, 56 (Suppl. S1), 149–153.(in Russ).
 35. Fang, F.; Ding, L.; He, Q.; Liu, M. Preoperative Management of Pheochromocytoma and Paraganglioma. *Front. Endocrinol.* 2020, 11, 586795.(in Russ).
 36. Kim, H.H.; Han Kim, G.; Tak Sung, G. Laparoscopic Adrenalectomy for Pheochromocytoma: Comparison with Conventional Open Adrenalectomy. *J. Endourol.* 2004, 18, 251–255.(in Russ).
 37. Brunaud, L.; Nguyen-Thi, P.L.; Mirallie, E.; Raffaelli, M.; Vriens, M.; Theveniaud, P.E. Predictive factors for postoperative morbidity after laparoscopic adrenalectomy for pheochromocytoma: A multicenter retrospective analysis in 225 patients. *Surg. Endosc.* 2016, 30, 1051–1059.(in Russ).
 38. Groeben, H.; Walz, M.K.; Nottebaum, B.J.; Alesina, P.F.; Greenwald, A.; Schumann, R. International multicentre review of perioperative management and outcome for catecholamine-producing tumours. *Br. J. Surg.* 2020, 107, e170–e178.(in Russ).
 39. Buitenwerf, E.; Osinga, T.E.; Timmers, H.J.; Lenders, J.W.; Feelders, R.A.; Eekhoff, E.M. Efficacy of α -blockers on hemodynamic control during pheochromocytoma resection-a randomized controlled trial. *J. Clin. Endocrinol. Metab.* 2020, 105, 2381–2391.(in Russ).
 40. Goldstein, R.E.; O'neill, J.A.; Holcomb Iii, G.W.; Iii, W.M.M.; Neblett Iii, W.W.; Oates, J.A. Clinical Experience Over 48 Years With Pheochromocytoma. *Ann. Surg.* 1999, 229, 755–764.(in Russ).
 41. Roizen, M.F.; Hunt, T.K.; Beaupre, P.N.; Kremer, P.; Firmin, R.; Chang, C.N.; Alpert, R.A.; Thomas, C.J.; Tyrrell, J.B.; Cahalan, B.J. The effect of alpha-adrenergic blockade on cardiac performance and tissue oxygen delivery during excision of pheochromocytoma. *Surgery* 1983, 94, 941–945.(in Russ).
 42. Bruynzeel, H.; Feelders, R.A.; Groenland, T.H.N.; van den Meiracker, A.H.; van Eijck, C.H.J.; Lange, J.F. Risk factors for hemodynamic instability during surgery for pheochromocytoma. *J. Clin. Endocrinol. Metab.* 2010, 95, 678–685.(in Russ).
 43. Brunaud, L.; Boutami, M.; Nguyen-Thi, P.L.; Finnerty, B.; Germain, A.; Weryha, G. Both preoperative alpha and calcium channel blockade impact intraoperative hemodynamic stability similarly in the management of pheochromocytoma. *Surgery* 2014, 156, 1410–1418. (in Russ).

44. Jaiswal, S.K.; Memon, S.S.; Lila, A.; Sarathi, V.; Goroshi, M.; Garg, R.; Barnabas, R.; Hemantkumar, I.; Patel, R.D.; Oak, S.; et al. Preoperative Amlodipine Is Efficacious in Preventing Intraoperative HDI in Pheochromocytoma: Pilot RCT. *J. Clin. Endocrinol. Metab.* 2021, 106, e2907–e2918.(in Russ).
45. Dubé, L.; Granry, J.C. The therapeutic use of magnesium in anesthesiology, intensive care and emergency medicine: A review. *Can. J. Anaesth.* 2003, 50, 732–746. [Google Scholar]
46. Urabe, F.; Kimura, S.; Iwatani, K.; Takahashi, K.; Ito, K.; Tashiro, K. Risk factors for perioperative hemodynamic instability in pheochromocytoma: A systematic review and meta-analysis. *J. Clin. Med.* 2021, 10, 4531.(in Russ).
47. Lentschener, C.; Gaujoux, S.; Tesniere, A.; Dousset, B. Point of controversy: Perioperative care of patients undergoing pheochromocytoma removal-time for a reappraisal? *Eur. J. Endocrinol.* 2011, 165, 365–373.(in Russ).
48. Namekawa, T.; Utsumi, T.; Kawamura, K.; Kamiya, N.; Imamoto, T.; Takiguchi, T. Clinical predictors of prolonged postresection hypotension after laparoscopic adrenalectomy for pheochromocytoma. *Surgery* 2016, 159, 763–770.(in Russ).
49. Kiernan, C.M.; Du, L.; Chen, X.; Broome, J.T.; Shi, C.; Peters, M.F. Predictors of Hemodynamic Instability During Surgery for Pheochromocytoma. *Ann. Surg. Oncol.* 2014, 21, 3865–3871.(in Russ).
50. Zawadzka, K.; Więckowski, K.; Małczak, P.; Wysocki, M.; Major, P.; Pędziwiatr, M. Selective vs non-selective alpha-blockade prior to adrenalectomy for pheochromocytoma: Systematic review and meta-analysis. *Eur. J. Endocrinol.* 2021, 184, 751–760.(in Russ).
51. Schimmack, S.; Kaiser, J.; Probst, P.; Kalkum, E.; Diener, M.K.; Strobel, O. Meta-analysis of α -blockade versus no blockade before adrenalectomy for phaeochromocytoma. *Br. J. Surg.* 2020, 107, e102–e108.(in Russ).
52. Groeben, H.; Nottebaum, B.J.; Alesina, P.F.; Traut, A.; Neumann, H.P.; Walz, M.K. Perioperative α -receptor blockade in phaeochromocytoma surgery: An observational case series. *Br. J. Anaesth.* 2017, 118, 182–189.(in Russ).
53. Araujo-Castro, M.; Pascual-Corrales, E.; Nattero Chavez, L.; Martínez Lorca, A.; Alonso-Gordoa, T.; Molina-Cerrillo, J. Protocol for presurgical and anesthetic management of pheochromocytomas and sympathetic paragangliomas: A multidisciplinary approach. *J. Endocrinol. Investig* 2021, 44, 2545–2555.(in Russ).
54. Tan, S.G.; Koay, C.K.; Chan, S.T. The Use of Vasopressin to Treat Catecholamine-resistant Hypotension After Phaeochromocytoma Removal. *Anaesth. Intensive Care* 2002, 30, 477–480.(in Russ).
55. Boutros, A.R.; Bravo, E.L.; Zanettin, G.; Straffon, R.A. Perioperative management of 63 patients with pheochromocytoma. *Clevel. Clin. J. Med.* 1990, 57, 613–617.(in Russ).

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 6

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000